

Os crimes políticos de manifestação do pensamento e sua tipicidade

Por Alex Agra Ramos

No dia 23 de agosto de 2022, a Polícia Federal cumpriu mandados de busca e apreensão nas casas de oito empresários, após autorização do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, em virtude da Petição 10.543/DF, feita no âmbito Inquérito 4.874/DF. Além da busca e apreensão, a Polícia Federal solicitou também a quebra do sigilo telemático dos oito empresários. Segundo a interpretação da Polícia Federal, acolhida pelo supracitado ministro do STF na sua decisão¹, os empresários teriam cometido os delitos presentes no art. 359-L (abolição violenta do Estado Democrático de Direito) e no Art. 359-M (Golpe de Estado) do Código Penal. A motivação da Polícia Federal para os pedidos encaminhados ao STF foi o vazamento de conversas de WhatsApp por um portal de comunicação² em que os empresários conversam em abstrato sobre a necessidade de um golpe de Estado no país. Nossa análise é guiada pela seguinte pergunta: do ponto de vista penal, está correta a interpretação do Ministro Alexandre de Moraes ao acolher a tipicidade da conduta no caso concreto? É correto que o vazamento de conversas privadas do WhatsApp que falam abstratamente em abolir o Estado Democrático possam ensejar não só a violação de garantias e direitos fundamentais de quem quer que seja, mas a possibilidade de imputação do 359-L e do 359-M do Código Penal? Passamos à análise.

Na sua obra *Jurisprudência Criminal* volume II (1973), Heleno Cláudio Fragoso comenta o caso de entrevista em que o historiador Caio Prado Jr., em entrevista sobre o seu livro *A Revolução Brasileira* (1987) concedida a estudantes da USP que virou alvo de condenação do Superior Tribunal Militar. Na ocasião, foi observado que para configurar as chamadas *incitação à subversão e propaganda*

subversiva, é necessário que haja uma adequação da conduta à potencialidade causal que demanda o tipo objetivo. A incitação, portanto, deve referir-se a fato concreto determinado. A observação de Fragoso é excelente, ao afirmar que

Os crimes políticos de manifestação do pensamento são crimes de perigo. Quando se realiza a instigação ou a propaganda não surge qualquer dano à segurança do Estado, ou seja, não há qualquer alteração pejorativa da realidade fenomênica com respeito à inviolabilidade do regime e do governo, da independência da nação e de sua soberania. (FRAGOSO, 1973, p.287)

Ou seja, para que a manifestação do pensamento – do ponto de vista de um crime político – represente de fato caráter típico, é necessária que essa manifestação se destine à condução de ação potencial causal de ameaça ao Estado ou às instituições democráticas.

Conforme o julgamento do STF na petição 9.844, à Lei dos Atos Antidemocráticos – Lei nº 14.197/21 – aplica-se o princípio da continuidade normativo-típica em relação à antiga Lei de Segurança Nacional, nos seguintes termos: a) nos antigos arts. 18 e 23, IV da LSN e no atual art. 359-L, do Código Penal; e b) No antigo art. 26 da Lei nº 7.170/83 e o delito previsto no art. 138 c/c art. 141, II, ambos do Código Penal. O antigo art. 23 da LSN, em seu inciso I, é precisamente a matéria que trata da incitação à subversão, havendo continuidade normativo-típica em relação, portanto, ao artigo 359 da Lei nº 14.197/21, que trata da *Abolição violenta do Estado Democrático de Direito*, e recebe a seguinte redação:

Art. 359-L. Tentar, com emprego de violência ou grave ameaça, abolir o Estado Democrático de Direito, impedindo ou restringindo o exercício dos poderes constitucionais

Vejam que o tipo objetivo demanda o emprego de violência e grave ameaça, e a potencialidade

¹ Disponível em: <https://images.jota.info/wp-content/uploads/2022/08/decisacc83o-pet-10543.pdf>. Acesso em: 12 de agosto de 2022.

² Disponível em: <https://www.metropoles.com/colunas/guilherme-amado/exclusivo-empresarios-bolsonaristas-defendem-golpe-de-estado-caso-lula-seja-eleito-veja-zaps>. Acesso em: 12 de agosto de 2022.

causal conecta-se com a concretude da tentativa em relação ao impedimento ou restrição do exercício de poderes constitucionais. Sendo, como disse Fragoso, os crimes políticos de manifestação *crimes de perigo*, podem ser separados em perigo concreto e perigo abstrato. Os crimes políticos de manifestação de pensamento têm como natureza jurídica o *perigo concreto*. Basta observar a definição de Juarez Cirino:

Os tipos de perigo concreto exigem a efetiva produção de perigo para o objeto de proteção, de modo que a ausência de lesão do bem jurídico pareça meramente accidental, como o perigo de contágio venéreo (art.130), o perigo para a vida ou a saúde de outrem (art. 132), o incêndio (art. 250), a explosão (art. 251) etc. Segundo SCHUNEMANN, o perigo concreto caracteriza-se pela ausência casual do resultado, e a casualidade representa circunstância em cuja ocorrência não se pode confiar. (DOS SANTOS, 2022, p. 107)

Portanto, enquanto do ponto de vista do tipo objetivo, a tipicidade só se configura na conduta prevista do art. 359-L quando há – de fato – potencialidade causal entre a conduta que se pretende incriminar e o perigo efetivo de impedimento ou restrição do exercício dos poderes constitucionais. Além disso, para configurar a tipicidade, o meio escolhido para a realização da conduta deve, necessariamente, ser a violência ou grave ameaça.

Importante destacar também que o enquadramento típico da conduta demanda adesão dessa não só ao tipo objetivo, mas também ao tipo subjetivo, caracterizado pela consciência e vontade. A adequação ao tipo subjetivo demanda que seja identificado e provado o ânimo do agente de realização da conduta típica prevista no Código Penal, no exemplo que tratamos, a de tentar, por meio de violência ou grave ameaça, abolir o Estado Democrático de Direito, impedindo ou restringindo os poderes constitucionais. A mera declaração de vontade de existência de golpe é – do ponto de vista do iter criminis – mera fase de cogitação, fase interna, e, portanto, impunível. Para que houvesse o tipo subjetivo caracterizado, o ânimo deveria ser localizado ao menos nos atos executórios.

Por outro lado, para que pudéssemos, excepcionalmente, falar em tipicidade na fase anterior

aos atos executórios, isto é, nos atos preparatórios, haveria que restar caracterizada uma conduta autônoma criminalizada. É o exemplo do indivíduo que ameaça matar alguém e vai até uma loja comprar um facão pra matar. O ato preparatório de comprar o facão é impunível, mas o ato de ameaçar é conduta típica autônoma, respondendo o agente somente por essa conduta. Não é o caso, no entanto, da manifestação de liberdade de pensamento feita em grupo privado de rede social, que não projete nem potencialidade causal nem represente violência ou grave ameaça.

Há um risco, no entanto, na decisão do Supremo Tribunal Federal de autorizar violação de garantias e direitos fundamentais devido à divulgação de mensagens que foram publicadas em uma rede social privada: não se pode criar precedentes judiciais para supostamente defender a democracia sacrificando o princípio democrático da legalidade. Não se pode sacrificar a democracia sob o argumento de defesa da democracia, porque embora a democracia não possa tolerar os intolerantes, a intolerância dos intolerantes deve ser prescrita em forma da lei.

Dito isso, a atipicidade da conduta dos empresários, ainda que a conduta represente uma preocupação política, coloca em evidência uma atuação fora da legalidade e da constitucionalidade por parte do Supremo Tribunal Federal. Prete, portanto, perigoso para todos aqueles que são defensores de um processo penal democrático.

REFERÊNCIAS

- FRAGOSO, Heleno Cláudio. **Jurisprudência Criminal**: Volume II. RJ: Editor Borsoi. 1973.
- DOS SANTOS, Juarez Cirino. **Direito Penal**: Parte Geral. Rio de Janeiro: Editora Tirant Lo Branch. 2022. 9ª ed.
- PRADO JÚNIOR, Caio. **A Revolução Brasileira**. São Paulo: Editora Brasiliense. 1987.

ALEX AGRA RAMOS

Bacharel em Ciências Sociais – Universidade Federal da Bahia. Mestrando em Ciência Política – Universidade Federal da Bahia. Bacharelado em Direito – Universidade Católica do Salvador.